

YANGI O'ZBEKISTONDA UCHINCHI RENESSANS.**Mamanazarova Dilobar Murodovna.**Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti ,
ijtimoiy-gumanitar fakulteti, o'zga tilli
guruhlarda rus tili yo'nalishi 1-bosqich talabasi.
dilobarmamanazarova4@mail.ru

tel:+998992145888

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7114986>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonning kechagi va bugungi ko'rinishi, muhtaram Prezidentimizning qarorlari bilan qabul qilingan O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi doirasida o'tgan besh yil mobaynida vatanimizda amalga oshirilgan chora-tadbirlar va bu islohotlarning samaralari haqida so'z boradi. Shuningdek, O'zbekistonni yangi rivojlanish bosqichiga ko'tarish bo'yicha harakatlar startegiyasidan – taraqqiyot strategiyasi sari bosilishi kerak bo'lgan qadamlar, yoshlarning vatanimiz rivojidadagi o'rniga batafsil to'xtalib o'tiladi.

Kalit so'zlar: Ustuvor yo'nalishlar, Harakatlar strategiyasi, Taraqqiyot strategiyasi, islohotlar, imkoniyatlar, rivolanish, strategiya, samaradorlik, demokratik o'zgarishlar, Uchinchi Renesans.

The third of Renaissance in Uzbekistan.

Annotation: In this article, the yesterday and today view of Uzbekistan, the measures implemented in our country during the past five years within the framework of the action strategy on the five priority directions of the development of the Republic of Uzbekistan, adopted by the decisions of our honorable President, and this the results of the reforms are discussed. Also, the steps to be taken from the strategy for raising Uzbekistan to a new stage of development, the place of youth in development of our country will be discussed in detail.

Key words: Priority directions, Action strategy, Development strategy, reforms, opportunities, development, strategy, efficiency, democratic changes, Third Renaissance.

Dono xalqimizda juda ajoyib bir maqol bor: "Tarixsiz kelajak yo'q". Shu sababdan so'zimiz avvalida tarixga sayohat uyushtirishni ma'qul ko'rdik. Vatanimiz tarixiga bir dafa nazar tashlaydigan bo'lsak, bu zamin ne kunlarni boshidan o'tkazmadi. Bu diyor O'zbekiston degan nom olib shu darajaga yetguniga qadar kimlar o'z jonini fido qilmadi deysiz. Uzoq o'tmishdan boshlasak, mo'g'ul bosqinchilari yurtimizga bostirib kelib unumdor yerlarimizga ega bo'lmoqchi bo'lishdi, undan so'ng bu voqeadan qarib bir asrdan

oshiq vaqt o'tgach diyorimizda farovonlik davrlari boshlanib, buyuk bobomiz Amir Temur mamlakatni yagona hokimiyat ostiga birlashtirdi, uning vafotidan so'ng yana parokandalik va bu parokandaliklar natijasida yurt tanazzulga yuz tutdi. Amir Temurdan so'ng uning avlodlari mamlakatni boshboshdoqlik bilan boshqarishi natijasida u qurgan buyuk davlat parchalanib ketdi. Bu voqeadan bir necha asr o'tib ushbu zaminda xonliklar davri boshlandi. Ammo bu davrda ham xonlarning ochko'zligi va faqat o'z nafsini yo'lida hech narsadan qaytmasligi natijasida xalq farovonlikka erisholmadi. Qolaversa, uchta xonning birikmasligi oqibatida mamlakatimiz ruslar qo'lga o'tib ketdi. 1925-yildan boshlab mamlakatimiz SSR tarkibidagi O'zbekiston SSR deb atala boshladi. Mamlakatimiz ruslar qo'lga o'tgan kundan boshlab uning tarixi, madaniyati, dini, e'tiqodini yo'qotish ishlariga katta e'tibor qaratildi. Xususan, buyuk bobolarimiz Amir Temur, Alisher Navoiy, Bobur, Beruniy va yana ko'plab millatimiz faxrlari faqat qoralanib kelindi. 1939-1945-yillarda sodir bo'lgan ikkinchi jahon urushida ham ota-bobolarimiz mardonavor kurash olib bordilar.

1991-yil 31-avgust, bu sanada shuncha qiynoq kunlarni boshidan o'tkazgan xalqimiz boshidan qora bulutlar to'foni ochilganday bo'ldi. Aynan o'sha sanadan mamlakatimiz mustaqil O'zbekiston degan nom bilan ataladigan bo'ldi. Shu kundan e'tiboran yurtimiz rivoji uchun salmoqli ishlar amalga oshirildi. Uning SSR paytida yerga urilib kelingan qadriyatlari qayta tiklandi. Endi O'zbekistonning ham o'z tarixi, madaniyati, qadriyatlari, xalqining qadri bor edi. U o'z davlat ramzlari, konstitutsiyasiga ega bo'lgan mustaqil davlatga aylangandi. Ammo oramizda munofiq, xalq haqqini yeyishdan hazar qilmaydigan insonlar kam emasdi. Mamlakatimizda korrupsiya anchayin rivojlangandi. Qo'shni davlatlar bilan aloqalar yo'q edi. Davlat xalq uchun ishlashi o'rniga xalq davlat uchun ishlardi. Ko'pgina yechimi izlanayotgan muammolar hal qilinish o'rniga paysalga solinib, real vaziyat ochiq aytilmas edi. O'zgarishlar zamiri – haqiqiy xususiyashtirishga kirishilmadi. Bular natijasida mamlakatimizda nihoyatda xatarli vaziyat vujudga kelgandi. Xalq davlat organlariga ishonmay qo'ygandi. 2016-yil 14-dekabrda e'tiboran davlat rahbari sifatida ish boshlagan Shavkat Mirmonovich Mirziyoyevga ana shunday og'ir yuk meros bo'lib qolgandi. Davlatni halokat yoqasidan olib chiqish juda katta jasorat, shijoat talab qilar edi. Ammo muhtaram Prezidentimiz bu mas'uliyatli vazifani sharf ila o'z zimmasiga oldi. Uning qiyinchiliklaridan qo'rqmadi. Respublikadagi vaziyatni yaxshilash uchun tamoman yangicha yo'ldan yurishimiz kerakligini his qilgan holda 2017-yil 7-fevral kuni 2017-2021-yillarda O'zbekistonni rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha

harakatlar strategiyasini tasdiqladi. Strategiya loyihasi dolzarb hamda aholi va tadbirkorlarni tashvishga solayotgan masalalarni kompleks o'rganish, qonunchilik, huquqni muhofaza qilish amaliyoti va xorijiy tajribani tahlil qilish yakunlari bo'yicha ishlab chiqildi.

Harakatlar strategiyasi besh bosqichda amalga oshirilib, ularning har biri bo'yicha yil nomlanishidan kelib chiqqan holda alohida bir yillik davlat dasturini tasdiqlashni nazarda tutadi. Xususan, 2017-yil – Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili deb e'lon qilingan bo'lsa, 2018-yil – Faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yili, 2019-yil – Faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yili, 2020-yil – Ilm-ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili, 2021-yil - Yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili deb e'lon qilindi. O'tgan besh yilga nazar tashlaydigan bo'lsak, bu yillar mobaynida isloh qilinmagan soha qolmadi. Ayniqsa, yoshlarga juda katta imkoniyatlar eshigi ochildi. Ishlash istagini bildirgan yoshlarimiz ish bilan ta'minlanmoqda, tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchi bo'lganlarga foizsiz kreditlar ajratilmoqda, kam ta'minlangan oila farzandlariga o'qishlari uchun, o'zi qiziqqan sohasi bilan shug'ullanishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratilib berilmoqda. Xalq ta'limi tizimidagi islohotlar natijasida 2017-2020-yillarda 328 ta yangi maktab barpo etildi va 11 yillik majburiy ta'lim qayta tiklandi. Maktabgacha ta'lim tizimida ham katta o'zgarishlar yuz berdi. 2016-yilda 5,2 ming bolalar bog'chalari faoliyat yuritgan bo'lsa, 2020-yilda ular 18,3 mingga yetdi. Bolalarning maktabgacha ta'lim bilan qamrab olinishi darajasi 2020-yilda 61% ga yetdi, 2016-yilda esa bu ko'rsatkich 27,7% ni tashkil etgan. Birgina oliy ta'lim muassasiga kirishdagi imkoniyatlarning o'zi bir kitob holiga keldi. O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish bo'yicha ham faol ishlar olib borilmoqda: kambag'allik darajasi 2000-yildagi 28% dan 2020-yilda 11% gacha qisqardi. Kam ta'minlangan oilalar bolalar bog'chalari uchun to'lovlardan ozod etilgan, kam ta'minlangan oilalarning bolalari bo'lgan maktab o'quvchilari mavsumiy kiyim bilan ta'minlanmoqda. Bundan tashqari, Harakatlar strategiyasining birinchi ustuvor yo'nalishi bo'lgan Davlat va jamiyat qurilishi tizimini takomillashtirish borasida ham sezilarni o'zgarishlar amalga oshirildi. Xususan, 110 ta samarasiz faoliyat ko'rsatayotgan idoralararo organlar faoliyati tugatildi. 10 ta yangi vazirlik va idoralar tuzilib, 6 ta davlat funktsiyasi xususiy sektorga o'tkazildi. 2017-yildan e'tiboran O'zbekistonda Xalq qabulxonalari faoliyati yo'lga qo'yildi. Ular hozirga qadar aholi bilan bevosita muloqotni, tezkor javob berishni va joylarda muammolar hal etilishini ta'minlab kelmoqda. 2017-yildan 2020-yilgacha ular

orqali 10,1 mln. murojaatlar o'rganilib ijobiy hal etilgan. Bu o'tgan besh yil mobaynida Harakatlar strategiyasini amalga oshirish uchun 311 ta qonun, 2000 ga yaqin O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmon va qarorlari, 3000 dan ziyod Hukumat qarorlari qabul qilindi. Tashqi savdo masalasida ham bir qancha rivojlanishlar kuzatildi. Jumladan, 2017-2020-yillarda respublikaning tashqi savdo aylanmasi 1,4 barobarga oshdi, inflyatsiya darajasi 18,8% dan 11,1% gacha pasaydi. O'zbekiston barcha eksport qilinadigan tovarlar va xizmatlar bo'yicha bojxona bojlarini bekor qildi, eksport va litsenziyalash tartibi amallarini soddalashtirildi. 2016-yilda respublikada 27 ming, 2020-yilda esa – 93 ming kichik tadbirkorlik subektlari ro'yxatdan o'tkazildi. Byurokrtiyaga qarshi kurashish natijasida davlat xizmatlaridan foydalanish uchun zarur bo'lgan hujjatlar soni 2 barobarga (167 dan 97 gacha) qisqartirildi. 4 yil ichida "Yagona darcha" tamoyili asosida taqdim etiladigan xizmatlar soni 10 barobarga (16 dan 157gacha) oshdi. Islohotlar natijasini yanada batafsilroq yoritish maqsadida Reforms.uz platformasi ham ishga tushirilgan bo'lib, fuqarolarimiz bu platforma yordamida yuqoridagi masalalar bo'yicha o'zlarining qiziqqan savollarining javobini topishlari mumkin. Ushbu platforma taqdimoti 2021-yil 5-oktabrda tashkil etilgan " O'zbekiston: besh yil ichidagi jadal islohotlar" mavzusida tashkil etilgan konferentsiya davomida bo'lib o'tgan edi. Bu taqdimot "Taraqqiyot strategiyasi" markazi ijrochi direktori Eldor Tulyakov tomonidan o'tkazildi. Bu platformaning afzalliklaridan biri shuki, unda barcha ma'lumotlar 1991-yildan 2016-yilgacha davrdagi va 2017-2021-yillar oralig'idagi ko'rsatkichlar alohida ko'rsatilgan bo'lib, kuzatuvchi oldingi va keyingi holatni bemalol taqqoslab olishlari mumkin.

So'nggi besh yillik islohotlarning natijasida mamlakatimizda Yangi O'zbekistonni barpo etishning zarur siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy va ilmiy-ma'rifiy asoslari yaratildi. 2022-yil esa o'zgacha ruhda, yangicha fikrlar, yangicha g'oyalar bilan boshlandi. Eng avvalo, 2021-yil 31-dekabrda muhtaram Prezidentimiz 2022-yilni "Inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yili" deb e'lon qildi. Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev yangi yil kirib kelishi arafasida xalqimizga bayram tabrigini yo'lladi. Shu bilan birga yil nomini ham e'lon qildi. Prezidentimiz ushbu nutqida shunday degan edi: "Inson qadrini ulug'lash – yurtimizda yashayotgan har bir odamning huquq va erkinliklarini ta'minlashdir". U bu borada mahallalar o'rni katta ekanligi va mahalla tinch bo'lsa, yurt ham tinch bo'lishini alohida ta'kidlab o'tdi. Shu yilning 28-yanvarida esa jahon miqyosidagi murakkab jarayonlarni va mamlakatimiz taraqqiyotida bosib o'tgan yo'llar sarhisob qilinib, keyingi yillarda "Inson qadri uchun" tamoyili

asosida xalqimiz tinchligi va farovonligini yanada mustahkamlash, tadbirkorlikni yanada rivojlantirish, inson huquqlari va manfaatlarini so'zsiz ta'minlash maqsadida: "Harakatlar strategiyasidan – Taraqqiyotlar strategiyasi sari" tamoyiliga asosan ishlab chiqilgan yettita yo'nalishdan iborat 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi ishlab chiqildi. Taraqqiyotlar strategiyasida ham inson manfaatlari birinchi o'ringa qo'yildi.

Xulosa qilib aytganda, o'tgan yillar davomida yurtimizda o'zgarishlar juda katta bo'ldi. Mamlakat rivojida, ayniqsa, yoshlar o'rni yuksaklarga ko'tarildi. Ularga keng imkoniyatlar eshigi ochildi. Zero, yurtboshimiz O'zbekiston yoshlari forumida yoshlarga juda katta ishonch bildirib, quyidagi so'zlarni aytdi: "Biz yurtimizda qanday islohotlarga qo'l urmaylik, avvalo, siz kabi yoshlarga, sizlarning kuch-g'ayratingiz, azmu shijoatingizga suyanamiz. Barchangiz yaxshi bilasiz, oldimizga ulkan marralar qo'yganmiz. Ona Vatanimizda Uchinchi Renessans poydevorini yaratishga kirishdik. Biz oila, maktabgacha ta'lim, maktab, va oliy ta'limni hamda ilmiy-madaniy dargohlarni bo'lg'usi renessansning eng muhim bo'g'inlari deb hisoblaymiz". Bu gaplarni eshitgan har bir o'zbekman degan yosh qalbida g'urur, kelajakka bo'lgan ishonch, shijoat paydo bo'ladi. O'zbekiston yoshlariga shunday katta imkoniyatlar eshigi ochilib, ishonch bildirilayotgan ekan, yoshlar ham kimlarning avlodi ekanligini yodidan chiqarmagan holda ularga munosib avlod bo'lishga va kelajak avlodalar hozirgi yoshlarimizni faxr bilan yodga oladigan darajada yuksak cho'qqilarni zabt etishlari zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Muhammadjonov. A.R. O'zbekiston tarixi 7-sinflar uchun, Sharq nashriyoti, Toshkent-2017, 63-141-betlar.
2. Rajabov.Q, Zamonov.A, O'zbekiston tarixi 10-sinflar uchun, G'afur G'ulom nashriyoti, Toshkent-2017.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni. "2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida". PF-4947, Toshkent, 07.02.2017.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni. "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risidagi". PF-60. Toshkent, 28.01.2022.

